

“MAGISTRATURA” AVTOMATIZATSIYALASHGAN AXBOROT TIZIMINING LOYIHAVIY DASTURIY TA’MINOTI

Xakimov Muftox Xamidovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi UzMU professori

Yendirboyeva Zumrad Zohidjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi UzMU

“Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar” fakulteti 2-bosqich
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14406103>

Annotatsiya: Respublikada faoliyat yurituvchi oliy ta’lim muassasalaridagi magistratura mutaxassisliklari soni kundan kunga ortmoqda. Lekin, mavjud bo’lgan birorta axborot tizimi magistratura ta’limi o’quv faoliyati davomida magistr va magistrantlar to’g’risidagi kerakli ma’lumotlarni kerakli vaqtda online yig’ish hamda ta’lim oluvchilarning ilmiy nashrlarini kalendar ish rejasida belgilangan tartibda yuklab borish vazifalarini hal qilmagan. Natijada fakultet dekani, kafedra mudiri va ilmiy rahbar tomonidan magistrant haqidagi o’quv faoliyatiga doir ma’lumotlarni online kuzatish, tahlil qilish va nazorat qilib borish jarayonlarida ortiqcha qog’ozbozlik va vaqt sarflanishiga olib kelmoqda. Bu esa ushbu ta’lim jarayonlarida ishtirok etuvchi shaxslarning mehnat unumdorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan oliy ta’lim muassasalaridagi magistratura o’quv faoliyati bo’yicha axborot tizimini yaratish masalasi nihoyatda muhim va dolzarbdir.

Kalit so’zlar: CRUD, *Create, Read, Update, Delete*), *missiya*, magistratura, magistr, magistrant, atribut, tizim, model, loyiha, admin, *admin page*, avtorizatsiya, dinamik tizim.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Ushbu magistrlik dissertatsiyasining maqsadi OTM magistrantlari uchun yaratilayotgan axborot tizimi asosida ma’lumotlarni boshqarish va o’quv faoliyatini yuritishni tizim yordamida yengillashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

- predmet sohani tahlil qilish;
- magistrantlarning ma’lumotlar bazasini loyihalash;
- tizimni loyihaga asosan yaratish;
- tizim dizaynini ishlab chiqish;
- tizimni sinovdan o’tkazish;
- tizimni joriy etish;

– Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakultetida tizimni joriy etish.

Tizim quyidagi imkoniyatlarni o‘z ichiga olishi zarur:

- tizimdan magistrlar va magistrantlar haqidagi ma’lumotlarni izlash;
- magistrlar ma’lumotini tizimga qo‘lda yozish orqali emas tizimga mos shakllantirilgan excel fayl orqali yuklash;
- admin shaxslar magistrlar haqidagi 43 ta atribut orqali online ma’lumotlarni yig‘ish;
- tizimdagi ma’lumotlarni excel fayl qilib yuklash;
- avtorizatsiya qilingan foydalanuvchi profilini tahrirlash;
- tizimdagi 43 ta atributlarni filtr qilish;
- tizimni ma’muriy boshqarish.

Axborot texnologiyalarini rivojlantirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarorida ham o‘z aksini topdi. Ushbu qarorga ko‘ra 2021-yil 1-yanvardan boshlab fuqorolar tomonidan tizim boshqaruvi, ma’lumotlar bazasi va “bulutli” platformani boshqarish, axborot xavfsizligini ta’minlash va boshqa talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarda xalqaro IT-sertifikatlarni olish xarajatlarining 50 foizgacha bo‘lgan qismini qoplash tizimi joriy etilganligi ta’lim tizimida ham axborot tizimlarini qo‘llash va ma’lumotlar bazasini rivojlantirish chora-tadbirlariga misol bo‘la oladi. Inson kapitali mamlakatning muhim milliy boyligi hisoblanadi. Uning har tomonlama ko‘payishi va taraqqiy etishi, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan, professional tayyorgarlikka ega bo‘lgan, mamlakatni modernizatsiya qila oladigan va demokratik jamiyat qurish yo‘lidagi murakkab va keng ko‘lamli vazifalarni hal etishga qodir bo‘lgan, yurt va xalq manfaatlariga sadoqatli yangi avlod kadrlarini tayyorlash bugungi zamon talabidir. Bunga erishishda eng asosiy e’tiborni kadrlarni tayyorlab berishdagi muhim bo‘g‘ini, pedagog kadrlar tayyorlashdagi asosiy bosqich hisoblangan magistratura mutaxassisliklariga e’tibor qaratib, bu yo‘nalishda ayrim islohotlarni kechiktirmasdan amalga oshirish lozim.

XXI asrda axborot almashinuvini raqamlashtirish jarayonida magistrantlar uchun axborot almashinuvida qulay bo‘lgan platforma yaratish, magistrantlar bilan professor - o‘qituvchilar o‘rtasida turli darajadagi o‘quv faoliyatini amalga oshirish va magistrantlarga ilmiy yangiliklarni e’lon qilib

borish tadqiqotning vazifalaridan iborat. Tizimni tashkil qiluvchi jadvallar quyidagi rasmda aks etgan(1-rasm).

1-rasm. Tizimning jadvallar diagrammasi

Tizimga barcha foydalanuvchilardan elektron pochta va avvalda admin tomonidan berilgan parol orqali kirishlari mumkin.

2-rasm. Tizimga kirish oynasi

Tizimga kirish muvaffaqiyatli amalga oshirilsa quyidagi xabar oynaga chiqadi(2-rasm). Yoki tizimga kiritilmagan begona shaxs kirsam 3-rasmdagidek xabar beriladi.

2-rasm. Muvaffaqiyatli xabarnoma

Muvaffaqiyatli

3-rasm. Royxatda yo'qligi haqidagi xabarnoma

Tizimga admin bo'lib kiringandan keyin oynada quyidagilar aks etadi. Magistrantlarni shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha izlash, OTM bo'yicha izlash, tugatgan OTM bo'yicha izlash, turar joyi bo'yicha izlash, maqola bo'yicha izlash va mutaxassislik bo'yicha izlash ya'ni filtr qilish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari tizim unga kiritilgan magistrantlar sonini ko'rsatish imkoniyatiga ega. Faqatgina umumiy magistr va magistrantlar soninigina emas, filtr asosida ham chiqarilgan ro'yxat sonini ko'rsatish va yangi magistrant qo'shish imkoniyatlari mavjud.

Magistratura talabalarining shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha filtr qismi quyidagi atributlarni o'z ichiga olgan(4-rasm):

- Ism;
- Familiya;
- Otasining ismi;
- JSHSHR;
- Passport raqam seriyasi va raqami;
- Tug'ulgan sanasi;
- Jinsi;
- Millati;
- Elektron pochta;
- Shaxsiy telefon raqami;
- Ota-onasi telefon raqami.

ADMIN PAGE

[Profildan chiqish](#)

Shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha izlash

Ism kiriting	Otasining ismini kiriting	Familiya kiriting	JSHSHIR kiriting	Passport raqami va seriyasi
<input type="text" value="Ism kiriting"/>	<input type="text" value="Otasining ismini kiriting"/>	<input type="text" value="Familiya kiriting"/>	<input type="text" value="JSHSHIR kiriting"/>	<input type="text" value="Passport raqami va seriyasi"/>
Yil-oy-kun	Jins tanlang	Millatini kiriting (uzbek)	Emailini kiriting	Raqamni kiriting
<input type="text" value="Yil-oy-kun"/>	<input type="text" value="Tanlang"/>	<input type="text" value="Tanlang"/>	<input type="text" value="Emailini kiriting"/>	<input type="text" value="Shaxsiy telefon raqam"/>
Ota-onasini raqamni kiriting				
<input type="text" value="Uydaqilarning raqami"/>				

4-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha izlash bo'limi

OTM bo'yicha izlash bo'limida esa aynan OTM lardagi magistratura ta'lim faoliyatiga bog'iq ma'lumotlarga asosan filtr qilish atributlari berilgan. Bu bo'lim o'z ichiga soha(fakultet)), kursi,to'lov turi(grand, kontrakt), o'qishga kirgan o'quv yili, ta'lim turi(kunduzgi, sirtqi va kechki), til bilish sertifikat, o'qiyotgan semester, ilmiy rahbari, ilmiy maslahatchisi, amaliyot rahbari, ichki taqrizchi, tashqi taqrizchi, dissertatsiya mavzusi, akademik dam(olgan,olmagan), ilmiy amaliyot o'tash joyi ustunlarini va unga asosan berilganlarni o'z ichiga oladi(5-rasm).

The screenshot shows a search interface for OTM (Higher Education) records. The title is "OTM bo'yicha izlash". It features several filter categories, each with a "Tanlang" (Select) dropdown menu:

- Sohani tanlang** (Faculty)
- Kursni tanlang** (Course)
- Tolov turini tanlang** (Payment type)
- Kirgan yil** (Year of entry)
- Ta'lim turi** (Education type)
- Til sertifikat** (Language certificate)
- Oqiyotgan semestr** (Completed semester)
- Ilmiy rahbar ismi** (Scientific supervisor name)
- Ilmiy maslahatchi ismi** (Scientific advisor name)
- Amaliyot rahbar ismi** (Practical supervisor name)
- Ichki taqrizchi** (Internal reviewer)
- Tashqi taqrizchi** (External reviewer)
- Dissertatsiya mavzusi** (Dissertation topic)
- Akademik dam** (Academic leave)
- Ilmiy amaliyot o'tash joyi** (Scientific practical place)

5-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni OTM ma'lumotlari bo'yicha izlash bo'limi

Yuqorida ko'rsatilgan rasmda berilgan atributlardan kurs, to'lov turi, ta'lim turi, til sertifikat, o'qiyotgan semestr ma'lumotlari tanlanadigan ma'lumot sifatida kiritilgan. Semestr qismida magistratura ta'limi 1 yildan 3 yilgacha davom etganligi hisobga olinib 6 ta semestrni o'z ichiga olgan.

Quyida tugatgan OTM bo'yicha izlash, turar joyi bo'yicha izlash, maqolalari bo'yicha izlash hamda mutaxassislik bo'yicha izlash bo'limlari oynasini rasmlarini ham keltirib o'tamiz(6,7,8,9-rasmlar). Yuqoridagi OTM ma'lumotlari bilan izlash singari ushbu bo'limlar ham o'ziga tegishli ma'lumotlar asosida filtr qilish va magistratura talabalari haqidagi berilganlar haqida tahlil, nazorat ishlarini amalga oshirish imkoniyatini beradi.

The screenshot shows a search interface for completed OTM records. The title is "Tugatgan OTM bo'yicha izlash". It features four filter categories, each with a text input field:

- Tugatgan OTM nomi** (Completed OTM name)
- Tugatgan yili** (Completed year)
- Diplom raqami** (Diploma number)
- Tugatgan mutaxassisligi** (Completed specialization)

6-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni tugatgan OTM ma'lumotlari bo'yicha izlash bo'limi

Turar joyi bo'yicha izlash

Davlatni tanlang Viloyatni tanlang Manzil bo'yicha

7-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni turar joyi bo'yicha izlash bo'limi

Maqola bo'yicha izlash

Birinchi maqolani kiriting Birinchi maqola chop etilgan sana Birinchi maqola chop etilgan journal Ikkinchi maqolani kiriting

Ikkinchi maqola chop etilgan journal Ikkinchi maqola chop etilgan sana

8-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni maqola bo'yicha izlash bo'limi

Ushbu tizim dinamik tizim bo'lib vaqt o'tishi bilan mukammallashtirilib boriladigan dastur hisoblanadi. Bunga qo'shimcha sifatida har bir bo'lim bo'yicha alohida emas istalgan ikkita yoki uchta bo'limdan bitta yoki undan ko'p atributlarni tanlab filtrni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bu esa magistratura ta'limida talabalar haqidagi turli xil hujjatlashirish ishlarida qog'ozbozlikni oldini oladi va mehnat unumdorligini oshiradi.

Magistr.edu.uz localhost:5173/admin

Mutaxassislik bo'yicha izlash

Mutaxassislikni tanlang

Tanlang

- Matematik analiz
- Algebra va funksional analiz
- Geometriya va topologiya
- Differensial tenglamalar va matematik fizika
- Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
- Mexanika va matematik modellashtirish
- Sun'iy intellekt kafedras
- Amaliy matematika va kompyuter tahlili
- Algoritm va dasturlash texnologiyalari
- Axborot xavfsizligi
- Hisoblash matematikasi va axborot tizimlari
- Nazariy fizika
- Yadro fizikasi
- Yarimo'tkazgichlar va polimerlar fizikasi
- Fotonika
- Umumiy fizika
- Astronomiya va astrofizika

Qidirish

	Otasini ismi	Passport raqami	JSHSHR	Tug'ilgan sanasi	Jinsi
oyeva	Zohidjon qizi	AD5555555	1111 1111 111 111	1999-02-01	Ayol
yeva	Bahodir o'g'li	KA1237778	2322 2222 222 222	2024-12-16	Ayol

9-rasm. Tizimdagi ma'lumotlarni mutaxassislik bo'yicha izlash bo'limi

Yuqoridagi oynada tanlanadigan ma'lumotlar magistrant qo'shish jarayonidagi fakultetga mos holda chiqadi. Ya'ni 9-rasmdagi oynada biz Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakultetida o'quvchi magistrantni qo'shganmiz. Shu sababli ham faqat o'sha fakultet tarkibiga kiruvchi mutaxassisliklar rasmda aks etgan. Huddi shu kabi agar "Fizika" fakulteti uchun magistrantni ro'yxatga kiritganimizda tizimda ushbu fakultet tarkibidagi mutaxassisliklar kelib chiqadi. Axborot tizimidagi "Admin page" asosan yuqorida

keltirilgan vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi. Quyida ro'yxatdan o'tgan magistrantlar jadvalini va ularni sonini ko'rishimiz mumkin(10-rasm):

Magistrlar ro'yxati								
Yaratish		Magistrlar soni : 5						
#	Id	Ismi	Familiya	Otasini ismi	Passport raqami	JSHSHR	Tug'ilgan sanasi	Jinsi
	4	Inomjon	Vohidov	Anvarovich	KA1212121	1212 1212 121 212	1991-12-09	Erkak
	5	Aziza	Yo'ldasheva	Azimjon qizi	KA1313131	1313 1313 131 313	1998-05-16	Ayol
	6	Shaxlo	Niyozov	Abdurahmon qizi	AD1414141	1414 1414 141 414	1996-09-09	Ayol
	7	Xurshid	Ziyodov	Komiljonovich	KA9696969	9696 9696 969 696	1993-12-16	Erkak
	8	Nargiza	Yo'ldasheva	Nozim qizi	KA1111111	1111 1111 111 111	1995-08-12	Ayol

10-rasm. Ro'yxatdan o'tgan magistratura talabalari ro'yxati

Ushbu admin oynasi yana shunday imkoniyatni taqdim etadiki faqatgina magistratura talabalari haqidagi tizimga kiritilgan berilganlarni filtr qilib tahlil qilish imkoniyatidan tashqari, ushbu berilganlarni excel fayl ko'rinishida yuklab olish va kerak maqsadlarda foydalanish imkoniyati ham mavjud. Bunga qo'shimcha ravishda tizimda yana CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) amallarini ham amalga oshirishimiz mumkin.

Endi user(magistr) oynasini tahlil qiladigan bo'sak bu oynada magistr o'zining ismi, familiyasi, passport raqami, emaili, telefon raqami kabi shaxsiy ma'lumotlari ustida CRUD amallarini ishlatishi mumkin. Hamda magistratura talabasiga berilgan parol orqali kirib o'z parolini yashirin, faqatgina o'ziga ma'lum parolga o'zgartirishi mumkin. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki magistratura ta'limi ilmiy nashrlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli magistrantlar o'z ilmiy nashrlarini tizimga yuklab borishi va bu haqida kafedra mudiri va ilmiy rahbar habardor bo'lishi juda muhim. Quyida magistratura talabasi oynasi rasmi keltirilgan(11-rasm).

Ismi

Familiya

Passport raqami

Email

Telefon raqam

Yangi parol

Yangi parolni qayta kiriting

Birinchi maqolani yuklang

Ikkinchi maqolani yuklang

11-rasm. Magistratura talabasi oynasi

Magistratura ta'limi juda ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Biz yaratgan magistratura avtomatizatsiyalashgan axborot tizimining qisqacha tahlili shundan iborat. OTM magistrantlari uchun berilganlarni boshqarish tizimini yaratishda baza qismi PostgreSQL dan, Frontend qismini Node.js texnologiyasi va Javascript dasturlash tilidan foydalanilgan holda ishlab chiqildi.

Bu tizim vaqt o'tishi bilan mukammallashtirilib boriladi. Hamda o'ylaymanki, bu tizim OTM dagi dekan, kafedra mudiri va ilmiy rahbarlar uchun ish faoliyatlarida yordam beradi. Ma'lumotlarni tahlil qilish bu tizimning asosiy vazifasi hisoblanadi. Biz ushbu missiyamizni tizim orqali amalga oshirdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori.
2. M.X.Hakimov, S.M.Gaynazarov. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - T.:«Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021.(204-bet)
3. "Magistratura avtomatizatsiyalashgan axborot tizimini loyihalash va yaratish" nomli maqola "Ilm-fan va innovatsiya" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining 2023-yil 9-son.
4. Alimov R.X., Sobirov A.A., Saydullayeva S.A., Sharipov B.A., Akromov A.A. Web dasturlash. O'quv qo'llanma. - T.: IQTISODIYOT, 2019.

5. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi rasmiy veb-sayti. (www.mitc.uz).
6. <http://argouml.tigris.org>
7. <http://argouml.tigris.org/servlets/ProjectMailingListList>

